

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Негматова Гульзода Шухратовна

**АКРОМЕГАЛИЯ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА,
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

